

الانتشار والحيثيات في المناطق الغربية في الانبار والاضرار

تتعرض مجمل المناطق الغربية في محافظة الانبار وهي اقصية حديثة و البغدادي وهيت ولمساحات شاسعة منها بما فيها المدن والحقول وحتى الصحاري لمسافات بعيدة الى تفشي كبير لحشرة البرغش تصل مستويات الكوارث البيئية الكبيرة .

حيثيات مشكلة انتشار البرغش

- يعد انشاء سد حديثة على نهر الفرات والتغيرات البيئية المترتبة على السد المتمثلة بالاتي :
- بطى جريان مياه النهر واستقرار مناسب المياه لفترات طويلة.
- خلو مياه النهر من الطمي بسبب ترسبه اثناء الخزن .
- انتشار الحشائش المائية والقصب في ضفتي النهر .
- زيادة استخدام الاسمدة والمغذيات في الحقول والمزارع.
- تعرض مياه النهر لمختلف المواد الملوثة العضوية منها على وجه الخصوص.
- الصيد الجائر والمفتوح للأسماك.
- الاسباب الرئيسية وراء تفاقم مشكلة البرغش في اقصية حديثة والبغدادي وهيت .

ماهية حشرة البرغش وأهميتها

حشرة البرغش *Chironomids* او ما تعرف بال Non-Biting Midges هي من الحشرات التابعة للعائلة *Chironomidae* وللرتبة ثنائية الاجنحة *Diptera* . حشرة عالمية الانتشار وتعتبر اكثر حشرات المياه العذبة انتشاراً في الكون واسوأها مضايقة وازعاجا للانسان وحيوانته على الاطلاق. للانسان دورا كبيرا في انتشار هذه الحشرة من خلال توفير البيئات المناسبة لانتشارها واستقرارها وذلك بانشاء السدود والبحيرات الاصطناعية و / او سوء ادارة المسطحات المياه العذبة الطبيعية. و انتشار النباتات المائية واستقرارها في ضفاف الانهار وحواف البحيرات والخزانات المائية وتسرب الاسمدة والمغذيات و الملوثات العضوية كونها تعد من العوامل المهمة لاسقرار وتكاثر الحشرة. تكمل الحشرة دورة حياتها بين الماء واليابسة اذ تمتلك الحشرة اطوار غير بالغة (باليرقات والعذارى) تعيش تحت الماء و البالغات تكون على اليابسة. تحت الظروف المناسبة تتكاثر الحشرة بشكل كبير اذ تضع بالغات الحشرة (بعض الانواع) نحو 3000 بيضة لكل بالغة. قد يصل عدد اليرقات نحو 40000 يرقة / متر مربع لبعض الانواع تحت الظروف المثالية للتكاثر. تستغرق دورة حياة الحشرة بين 2-3 اسبوع حسب النوع والظروف البيئية. الاطوار البالغة للحشرة تعيش ليومين او ثلاثة. لا تتغذى الاطوار البالغة للحشرة من كلا الجنسين (اناث او ذكور) اذ يتم التزاوج بينهما في الجو اثناء طيرانها بعد ساعتين من تحرر البالغات من شرانقها وطيرانها في الجو. تتخطى الحشرة الظروف الصعبة من ارتفاع درجات الحرارة او انخفاضها وذلك بسباتها على شكل يرقات في العمر الاخير في الانفاق التي تعملها في الطبقة السطحية لترب ضفاف الانهار و المسطحات المائية الاخرى. (صورة دورة حياة حشرة البرغش).

جامعة الانبار

كلية الزراعة

تسم وقاية النبات

حشرة البرغش

Non Biting Midge

ماهيتها وأهميتها وإجراءات مكافحتها

2018

إعداد

الاستاذ الدكتور

أياد عبد الواحد الهيتي

بالرغم من كون الحشرة لاتمتلك اي وسائل للتطفل او اللسع على الانسان اوحيوانته الا انها تعد من ازعج الحشرات المسجلة لمضايقةً للانسان كونها تتسبب بجملة من الاضرار تتناسب طردياً مع الكثافة السكانية للحشرة تتمثل بالاتي:

- تسبب الاطوار البالغة للحشرة ازعاج او مضايقات فيزيواوية للانسان والحيوانات وذلك بدخولها المجاري التنفسية عن طريق الانف وصولا الى القصبات التنفسية او ابعاد او الى البلعوم والحنجرة عن طريق الفم وكذلك تدخل العيون والاذان وتتسبب بمضايقات مزعجة ومنغصة ومربكة لاتطاق لكل انسان في العمل والاسواق والمحلات التجارية والحقول وكذلك تزعج الحيوانات وتربك تغذيتها خصوصا في المناطق المتاخمة للمسطحات المائية.
- تسبب الحشرة البالغة مشاكل صحية تتمثل اهمها بالحساسية في الاجهزة التنفسية Rhinitis والحكة في الجلد.
- تلعب الحشرة دورا صحيا مؤثراً في نشر وخرن مسببات بكتيرية مهمة كمسبب الهيضة *Vibrio* والسلمونيلا *Salmonella spp*
- التسبب باضرار اقتصادية تتمثل بشل العمل في جميع الانشطة الاقتصادية من زراعة وبناء وصناعة وتجارة والتاثير في الثروة الحيوانية في المناطق الريفية في محيط المناطق المتضررة.

- تتسبب الحشرة باضرار اقتصادية كبيرة منها :
 - كلف مكافحة في المناطق الميوعة.
 - الحد من السياحة .
 - خفض انتاجيات الثروة الحيوانية.
 - خفض انتاجية العمالة في كل القطاعات.
 - كلف بحوث ودراسات تتناول المشكلة.

نظراً للانتشار الواسع للحشرة ولاهيتها البيئية والصحية والاقتصادية في العالم اتبعت وابتكرت العديد من طرق المكافحة والوقاية تمثلت بطرق بيئية و فيزيواوية وزراعية و اخرى حيوية و كيميواوية متنوعة ومختلفة. لان طبيعة معيشة الحشرة وتكاثرها تزيد من صعوبة وتعقيد طرق ممارسات المكافحة والحد من تواجدها كونها :

1- تتكاثر بأعداد كبيرة اذ تضع الانثى البالغة نحو 3000 بيضة في بعض الانواع.

2- تكمل دورة حياتها في بيئتين مختلفة هي اليابسة (بالغات الحشرة) والمائية (البيوض واليرقات والعداري) وكلا البيئتين تمس حياة الانسان بشكل مباشر.

3- تقاوم الظروف غير المناسبة بالطور اليرقي الأخير الذي يتكون داخل انفاق تعملها اليرقات في الطبقة السطحية للتربة في قاع المسطحات المائية.

4- تتنفس يرقاتها الهواء المذاب في الماء لهذا لاتحتاج اليرقات ترك أماكن استقرارها لأغراض التنفس لحين اكمال نموها كما في باقي أنواع الحشرات المائية كالبعوض والحرمس.

5- تعتمد في تغذيتها في اطوارها اليرقية على المواد العضوية الملوثة للماء.

6- تلعب الحشائش المائية دورا مهما بتهيئة الظروف المؤاتية لمعيشة وتكاثر الحشرة

تأسيسا على هذه الخصائص يمكن تبويب طرق وممارسات مكافحتها والحد منها الى مجموعتين هما:

اولاً: طرق وممارسات مكافحة دائمية او مستدامة وتتمثل بحملة من الإجراءات التي تستهدف بيئة تكاثر الحشرة واستقرار اطوارها فيه وتتمثل بالممارسات ادناه:

1- اكساء ضفتي النهر ومنع نمو الحشائش والعمل على رفع منسوب المياه فيه.

2- كري متكرر وتجريف للطي والمواد المترسبة وتهيج مياه النهر عند الحواف باستخدام خراطيم المياه.

3- اصدار تشريعات وقوانين تحرم رمي او تصريف المياه الثقيلة واي نوع من البيئية في مجرى النهر.

4- حقن معلقات غرين في ضفاف النهر والعمل على الحد من استقرار مناسب المياه.

ثانياً: طرق وممارسات مكافحة انية تستهدف الحشرة بجمع اطوارها وتعمل على الحد من الحشرة دون استئصالها و تتمثل هذه الطرق بالاتي:

1- المكافحات الكيميائية وتستخدم فيها المبيدات التي تستهدف الاطوار المختلفة كمايلي:

1- مبيدات تستخدم ضد بالغات الحشرة.

2- مبيدات تستخدم ضد البيوض.

3- مبيدات تستخدم ضد اليرقات .

2- المكافحات الاحيائية

ا- تستهدف اليرقات باستخدام بعض أنواع البكتيريا الممرضة للحشرات ضد اليرقات.

ب- استخدام بعض أنواع الأسماك.

3- مكافحات فيزيائية

تستهدف البالغات باستخدام المصائد الضوئية المزودة بالمبيدات او بدونها